

Column

Zit er aan geld toch een luchtje?

Leo Stevens

'Pecunia non olet'. Geld stinkt niet.

Deze uitspraak wordt toegeschreven aan keizer Vespasianus. Hij reageerde daarmee op de tegenwerpingen van zijn zoon Titus, die de bekostiging van de ondernomen veldtochten uit een nieuw ingevoerde belasting op het gebruik van de openbare toiletten toch wel wat beneden zijn waardigheid oordeelde.

Dit historische gezegde maakt duidelijk dat men niet naar de herkomst en bestemming van geld behoort te vragen. Ethische vraagstellingen roepen in ondernemerskringen dan ook al snel een nerveus geprikkelde stemming op. Iedereen heeft er kennelijk belang bij dat de geldsluier zijn verhullende werking behoudt.

Wat hiervan ook zij, ook fiscaalrechtelijk is er geen ruimte voor een ethische waardering van het inkomen. Zo omvat het fiscale inkomensbegrip niet alleen het reguliere inkomen, maar ook de onwettige en onzedelijk verkregen voordelen. De Hoge Raad rekende in zijn arrest van 3 mei 1989, BNB 1989/256, het voordeel dat een drugshandelaar behaalde uitdrukkelijk tot het belaste inkomen. Een gevoel van weerzin dringt zich op bij de gedachte dat de overheid aldus 'meeverdient' aan crimineel gedrag! Ik geef dan ook graag toe dat een strafrechtelijke vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel het rechtsgevoel meer bevredigt dan belastingheffing over crimineel inkomen, maar een verantwoorde en voldoende strakke afbakening tussen de strafrechtelijke en de fiscale sfeer is geen sinecure. Er zijn vele gradaties van illegaal gedrag. Ook het na sluitingstijd of het zonder vestigingsvergunning verkochte bankstel vormt immers illegaal verkregen inkomen en het zou bepaald

ongewenst zijn als de daarop behaalde winst daarom onbelast zou blijven.

Als de inkomsten ongeacht hun zedelijke kwalificatie tot de belaste sfeer behoren, dan lijkt het logisch dat de met de verwerving samenhangende kosten ook aftrekbaar moeten zijn. In lijn met deze logica ontwikkelde de Hoge Raad het neutraliteitsprincipe. Indien een uitgaaf op zakelijke gronden werd gedaan, werd niet meer relevant geoordeeld of zij ook zakelijk verantwoord was (HR 5 oktober 1955/348) of betamelijk. Pas in het Cessna-arrest van HR 9 maart 1983, BNB 1983/202, werd op deze volstreekte ondernemersautonomie afgedongen. Daarin vond ten aanzien van een medisch specialist die een Cessnavliegtuig gebruikte voor zijn buitenlandse reizen ook een toetsing naar de omvang van de kosten plaats: 'dat de wanverhouding van dien aard was dat geen redelijk denkend ondernemer in belanghebbendes omstandigheden kan volhouden deze wijze van reizen met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming te hebben verkozen'.

Ook de ethische beoordeling ligt moeilijk. Weigering van aftrek van kosten komt pas aan de orde als het gaat om kosten, die een gevolg zouden zijn van een persoonlijke misdraging van de ondernemer. Zo konden kosten in verband met schade veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik tijdens een zakenreis en het desondanks besturen van een auto niet als kosten in aftrek worden gebracht, aangezien sprake was van zodanig abnormale, niet door het ondernemersrisico opgeroepen kosten, dat zij niet meer als zakelijk kunnen worden aanvaard (Hof 's-Hertogenbosch

Prof. Dr. L. G. M. Stevens is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

26 januari 1968, BNB 1968/259). Dat het moest gaan om extreme gevallen bleek toen het Arnhemse hof de boete wegens overtreding van de maximumsnelheid tijdens een zakenrit gewoon aftrekbaar stelde (Hof Arnhem 14 februari 1969, BNB 1970/21). Deze conclusie werd ook in een onlangs gepubliceerde beslissing van het Haagse gerechtshof (12 juni 1990, Vakstudie-Nieuws 1991, p. 177) getrokken. Een strafrechtelijke boete die een schipper in loondienst had opgelopen wegens een tegen betaling verrichte illegale lozing van verontreinigde stoffen werd tot zijn aftrekbare kosten gerekend.

Maatschappelijke weerstand tegen aftrekbaarheid van dergelijke boeten heeft ertoe geleid dat met ingang van 1 januari 1991 strafrechtelijke geldboeten en daarmee gelijk te stellen boeten niet meer aftrekbaar zijn. De fiscale neutraliteit ten aanzien van de toelaatbaarheid van handelingen wordt verbroken ten gunste van de beginselen en doeleinden van het strafrecht. In de memorie van toelichting op het wetsvoorstel wordt uiteengezet dat door de aftrekbaarheid van de boete 'afbreuk (wordt) gedaan aan een doeltreffende straftoemeting en wordt de strafbedreiging in een aantal gevallen bij voorbaat ondermijnd. Hierbij dient te worden bedacht dat de geldboete nog steeds de meest gebruikelijke en in bepaalde situaties zelfs de enige in aanmerking komende sanctie is. De fiscale aftrekbaarheid van geldboeten is dan ook niet te rijmen met het streven naar een krachtiger bestrijding van de onderscheiden soorten van criminaliteit.' (Tweede Kamer, nr. 20 875, nr. 3, p. 2)

Ferme woorden over hoog gestelde principes, maar toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de budgettaire overwegingen bij de afweging tussen de fiscale neutraliteit en een adequate bestraffing geruisloos zijn meegewogen. De hierboven aangehaalde argumentatie zet naar mijn mening de zaken immers op zijn kop. Belastingheffing is een massaal proces. Uitgangspunt is een voor iedereen gelijk gedefinieerde heffingsgrondslag en een uniform geldend tarief. Het belastingrecht onderscheidt zich als zodanig van het strafrecht waarin een individuele straftoemeting voorop dient te staan en waarbij persoonlijke

omstandigheden een belangrijke rol spelen. Het is dan ook de taak van de strafrechter om de uitwerking van de opgelegde straf te beoordelen. Daarbij is de eventuele aftrekbaarheid één van de te wegen factoren, evenals het ook aan zijn inzicht moet worden overgelaten de mate van gewenste voordeelontneming te bepalen.

De voorstanders van het fiscale neutraliteitsprincipe hebben echter het pleit verloren. Het belastingrecht is wederom ingewikkelder geworden. De werkgever die aan een personeelslid een opgelopen boete vergoedt moet er rekening mee houden dat dit vanaf 1 januari 1991 belast loon vormt. Bij hem zelf zijn deze uitgaven als loonkosten weliswaar volledig aftrekbaar, maar bij de werknemer is de ontvangst belast voor de loonen inkomstenbelasting. Is het de bedoeling dat de gehele boete wordt vergoed, dan zal het boetebedrag dus moeten worden gebruteerd. Heeft de werknemer deze boete in de uitoefening van zijn functie in het buitenland opgelopen, dan blijft de boete evenwel gewoon aftrekbaar. De wetswijziging betreft immers slechts de door een Nederlandse strafrechter opgelegde geldboeten. Wel is een brave buiging in de richting van de EG gemaakt door ook de boete die door een instelling van de EG is opgelegd van aftrek uit te sluiten.

Voor de praktijk is erg belangrijk dat de administratiefrechtelijke sancties met strafrechtelijke geldboeten zijn gelijkgesteld. De fiscale boeten en verhogingen leveren daarin kwantitatief een belangrijk aandeel. In deze sfeer scoort de wetswijziging dan ook zijn budgettaire resultaat. Via de omweg van de aftrekbeperking worden in feite de fiscale boeten fiks verhoogd. Of daar reden voor is, vraag ik mij af. De boete op een naheffingsaanslag loonbelasting wegens te late betaling bijvoorbeeld, roept bij mij niet zodanige associaties aan de inbreuken op ons rechtssysteem op dat het zakelijke karakter van een dergelijke boete moet worden afgewezen.

Het fiscale neutraliteitsprincipe wordt steeds verder uitgehold door maatschappelijke emoties rond de toelaatbaarheid van zakelijke uitgaven. Eén jaar na de introductie van de aftrekbeperking

ten aanzien van de zogenoemde gemengde kosten worden we geconfronteerd met een nieuwe categorie uitsluitingen.

Evenals bij de gemengde kosten het geval is roept ook hier de afbakening een aantal ongerijmdheden op. Zo is de gefiscaliseerde parkeerboete wél aftrekbaar, maar de traditionele bekeuring niet. De strafrechtelijke boete is niet aftrekbaar, maar de volgens het tuchtrecht opgelegde boete wél. In toenemende mate zal de fiscus aan de uitgegeven gulden moeten snuffelen om te bepalen of deze wel aftrekbaar is. De gestelde eenvoud van belastingheffing is met al deze kwalificaties bepaald niet gediend; wèl de schatkist. Daarom zit er mijns inziens ook een luchtje aan de gestelde beginselrechtelijke motivatie van de afgekondigde wetswijziging.

In dit nummer van MAB treft u de volgende bijlage aan:

Rectificatie artikel 'De overnemingsmarkt in Europa' van Prof. Dr. H. W. de Jong, verschenen in het decembernummer MAB 1990